

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СДЕЛОК В НОТАРИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Ражабова Хулкар Тошмановна

Сотрудник международного управления Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8405500>

Аннотация: В данном тезисе раскрыты понятие и значение формы сделок, в частности введение в гражданское право электронной формы сделок. Рассмотрена роль нотариата в цифровом пространстве при удостоверении сделок. Особое внимание уделено проблематике современных сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения. Исследуются общие правила нотариального удостоверения сделок, их особенности, а также проанализированы базовые положения Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Закона Республики Узбекистан «О нотариате».

Ключевые слова: нотариат, формы сделок, удостоверение сделок, электронная сделка.

I. Введение

1. Нотариально удостоверенная форма сделок гарант стабильности гражданского оборота

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан нотариат является органом, осуществляющим защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Следовательно, нотариат по своей сути является публично-правовым институтом, главной задачей которого является защита прав и свобод граждан. Так, согласно статьи 1 ЗРУ «О нотариате», нотариат является правовым институтом, призванным обеспечить защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий, а также действий юридического и технического характера, непосредственно связанных с ними [2].

Данный институт является одним из старейших среди правоохранительных институтов. Профессор Репин В.С. подчеркивает, что «необходимость становления нотариата возникла в результате объективного развития общества, из необходимости обеспечения неприкосновенности частной собственности и обеспечения возможности собственнику по своему усмотрению владеть и распоряжаться своей собственностью» [4, с. 67-68]. На сегодняшний день, институт нотариата в лице нотариусов совершает согласно статьи 23 ЗРУ «О нотариате» 22 видов нотариальных действий. Из данных нотариальных действий более 50% является удостоверением сделок [2]. Тем не менее проблематика сделок как института нотариата заслуживает отдельного внимания в связи с тем, что в век развития информационных технологий становится актуальным, и даже вынужденным, реализовывать свои права, совершать сделки в электронном виде.

Форма сделки имеет очень важное значение, поскольку не соблюдение требуемой законом формы, может повлечь недействительность сделки. В соответствии со статьей 105 ГК РУз, сделки совершаются устно или в письменной форме [1]. Письменная форма сделок делится на простую и нотариально удостоверенную. Форма сделки, во-первых, служит интересам сторон, совершающих сделку: она должна содействовать выявлению действительной воли лиц, совершающих сделку, обеспечивать соответствие этой воли

волеизъявлению и не создавать искусственных, формальных препятствий, затрудняющих совершение сделки. Во-вторых, форма используется в интересах контроля над законностью сделки и защиты публичных интересов. Исходя из этого закон предоставляет сторонам возможности выбора формы сделки. Одна и та же сделка поэтому может совершаться в устной, письменной и даже нотариально удостоверенной форме.

Нотариальное удостоверение сделок является обязательным в случаях, указанных в законе и по требованию любой из сторон. Нотариальное удостоверение сделки представляет собой совершение на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Нотариальная форма предполагает повышенное доверие со стороны участников сделки и третьих лиц к данному юридическому акту, а также соответствие сделки закону. Следовательно, появляется необходимость развития нотариальной защиты сделок, совершаемых в электронном виде.

Следует отметить, общие правила нотариального удостоверения сделок. При нотариальном удостоверении сделок применяются определенные правила. К ним относятся время, место, сроки совершения нотариальных действий. Например, физическое или юридическое лицо для удостоверения любого вида сделки вправе обратиться к любому нотариусу. К общим правилам совершения нотариальных действий относится также проверка правоспособности юридических лиц и установление дееспособности граждан, что особенно важно при совершении сделок. В условиях единой информационной системы нотариата правила удостоверения сделок намного облегчаются.

В законодательстве Республики Узбекистан нотариальная форма требуется к сделкам, касающимся наиболее значимого имущества. Например, законом требуется нотариальное удостоверение договора об ипотеке, купли-продажи автотранспортного средства, недвижимого имущества. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность, такая сделка считается ничтожной [1]. Вместе с тем в определенных случаях отсутствие необходимого нотариального удостоверения сделки может быть восполнено судебным решением.

Такое возможно, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая уклоняется от нотариального удостоверения сделки. Суд вправе по требованию стороны, исполнившей сделку, признать ее действительной. В таком случае последующего нотариального оформления сделки не требуется (ч. 2 ст. 112 ГК). При этом сторона, уклоняющаяся от нотариального удостоверения, обязана возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в удостоверении сделки (ч.4 ст. 112 ГК).

II. Нотариальное удостоверение сделок в современных условиях цифровизации

В современных условиях информатизации и цифровизации нотариат активно внедряет цифровые технологии в свою деятельность. Однако, общие правила заключения сделок не предусматривают возможность заключения сделки в электронном виде. Согласно части 3 статьи 366 ГК РУз, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [1]. Однако Закон Республики Узбекистан «О нотариате», предусматривает возможность удостоверения сделок через единую автоматизированную информационную систему нотариата [2].

При удостоверении сделки нотариус совершает удостоверительную надпись. На сегодняшний день нотариусам предоставлено право удостоверять сделки через единую автоматизированную информационную систему. Такая надпись служит подтверждением выполнения нотариусом своих обязанностей, предусмотренных Законом о нотариате. Удостоверительная надпись нотариуса служит подтверждением законности заключаемой сделки и наличия прав у сторон на ее совершение. Таким образом, нотариус как публичное и квалифицированное лицо обеспечивает законность заключаемой сделки и возможность ее дальнейшего исполнения.

Возможность осуществления нотариальных действий в электронной форме имеет ряд своих преимуществ. Так, Р.А. Прощалыгин указывает на то, что положительным последствием внедрения подобного нотариального удостоверения сделок является снижение документооборота на бумажных носителях, нотариальное удостоверение сделок в электронном виде способствует сокращению времени, необходимого для заключения договора и осуществления данного нотариального действия, что в конечном итоге положительно влияет на динамику гражданского товарооборота, ускоряя экономические процессы, происходящие на товарном рынке в той или иной сфере деятельности [5, с. 39]

Наиболее распространенными видами сделок в гражданском обороте Республики Узбекистан выступают завещания и доверенности. На основании Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан» электронная форма нотариально заверенных заявлений, договоров аренды и доверенности, размещенные в открытой информационной системе, будут иметь одинаковую юридическую силу с документом в бумажной форме [3].

В международной же практике сделки в электронной форме получили распространение в самых различных сферах гражданского оборота. Особенно, сделки купли-продажи. Электронные сделки могут способствовать существенному увеличению скорости гражданского оборота, повышению комфорта для обратившегося при совершении нотариальных действий.

Однако, существуют и проблемные аспекты, влияющие на эффективность их совершения. Так, среди проблемных аспектов необходимо выделить проблему безопасности хранения резервных копий электронных документов. Главным риском данной проблемы является уничтожение, искажение, изменение электронных документов вследствие хакерских атак. Решением данной проблемы является разработка и внедрение соответствующего программного продукта, обеспечивающего сохранение и конфиденциальность информации.

III. Вывод

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что нотариальное удостоверение сделок занимает ведущее место среди других нотариальных действий и является самым распространенным и востребованным в нотариальном обороте.

Перечень сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения, четко определен в законодательстве, тем не менее любая сделка по желанию сторон может быть нотариально удостоверена. Для устранения выявленных автором в ходе исследования проблем необходимо:

Во-первых, в статью 110 ГК РУз целесообразно внести дополнение, предусматривающее возможность нотариального удостоверения сделки через единую автоматизированную информационную систему. Автором предлагается следующее дополнение: «нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям законодательства, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в форме, соответствующей требованиям законодательных актов».

Во-вторых, резервные копии электронных документов при совершении сделок, удостоверенных нотариусом, хранятся на сервисах единой информационной системы нотариата. Для устранения возможности потери, хищения или искажения резервных копий нотариусам необходимо будет устанавливать соответствующие программные коды для обеспечения конфиденциальности и сохранения информации.

В-третьих, в отличие от договора в простой письменной форме нотариальный документ наделен статусом повышенной доказательственной силы, то есть для суда печать нотариуса — весомый аргумент в пользу юридической чистоты и законности сделки.

References:

1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 01.03.1997 [Эл. ресурс]: № 03/22/782/0576; 08.11.2022 г., № 03/22/801/0998 Национальная база данных законодательства.
2. Закон Республики Узбекистан «О нотариате» от 26.12.1996 г. № 343-I [Эл. ресурс]: 18.05.2022 г., № 03/22/770/0424 Национальная база данных законодательства.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 09.09.2019 г. № УП-5816 «О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан» 25.11.2020 г., № 06/20/6118/1562, Национальная база данных законодательства.
4. Репин В.С. Настольная книга нотариуса: Теория и практика. — М.: Юридическая литература, 2012. С.164.
5. Proshchalygin R.A. Legal regulation of notarial certification of transactions in electronic form. Notarius - Notary, 2017, no. 5, pp. 39–42.
6. Нотариат: учебник / В.В. Ралько, Н.В. Репин, А.В. Дударев, В.А. Фомин. М., 2016. С. 221.